

A PRESENÇA CARIOCA NA ARQUITETURA MODERNA PARANAENSE: ascendências de uma idéia

Seção temática: As cidades assumem o moderno

Autoras: Isadora Ruiz Dias
Cristiane Harumi Suzuki
Érica Aparecida Ruiz
Natália Mayumi Okamoto

Formação: Graduandas em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Maringá

Supervisão: Prof. Oigres Leici Cordeiro de Macedo
Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela EESC-USP, Professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá.

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790 - bloco 9, fundos, CEP 87020-900, Maringá - Paraná
tel/fax (44)3261 4429 e-mail: isa_ruizdias@hotmail.com,
oigresmacedo@mandic.com.br

Resumo

Analisa a bibliografia produzida sobre a arquitetura moderna paranaense e investiga a pendular influência das chamadas “escola carioca” e “escola paulista”. A influência “paulista” se confirma tanto pela atuação do arquiteto paranaense Vilanova Artigas quanto por profissionais que migraram para o Paraná. Este trabalho foca sua análise na validade da segunda influência - de uma modernidade carioca. Para tanto analisa dois edifícios paradigmáticos dessa linhagem: o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro (1937-43) e o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York (1939-40). A análise discorre sobre a volumetria, partido e inovações arquitetônicas que os caracterizaram, em um primeiro momento, como criações autenticamente brasileiras e que mais tarde receberam por parte da crítica a designação de arquitetura da escola carioca: jogo de curvas, mezanino sinuoso, entrada monumental, cobogós, flora e fauna típicas do país. Em seguida verifica na arquitetura moderna produzida no norte do Paraná (Londrina e Maringá) - edifícios públicos e de uso coletivo, residências burguesas e na cultura arquitetônica vernacular - a presença desses mesmos elementos. Como resultado, espera-se que este trabalho seja um registro inicial das obras realizadas na região por profissionais cariocas e de obras significativas que notadamente se nutriram dessa influência.

Palavras-chave: arquitetura moderna, arquitetura paranaense, escola carioca, arquitetura em Londrina, arquitetura em Maringá.

Introdução

As cidades do norte do Paraná aqui abordadas são jovens; as mudanças ocorreram rápidas e a preocupação com o patrimônio tardou a chegar. Estas estavam sendo fundadas na época em que o modernismo brasileiro se afirmava como um diferencial daquele estilo internacional, quando uma identidade brasileira se consolidava, sem, contudo, abandonar os cinco pontos da arquitetura moderna preconizados por Le Corbusier.

Dessa forma, o que se vê na arquitetura moderna produzida no país é um vocabulário restrito de formas repetidas e conjugadas à exaustão, não importando a função ou programa da construção¹. Isto reforça a idéia de repertório de soluções, bem como a prática projetual de referências, baseando-se em algo já existente e que tenha dado certo para então passar à definição de um partido.

Estas formas, muito recorrentes na arquitetura de Oscar Niemeyer, tiveram seu início marcado principalmente pelo Pavilhão do Brasil na feira de Nova Iorque, em 1938, edifício considerado um dos marcos da arquitetura moderna no Brasil, projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e também pelo Ministério da Educação e Saúde, projeto de um grupo de arquitetos, incluindo os acima citados, e também contando com a consultoria de Le Corbusier. Aliado a esta característica de criação de uma identidade nacional na arquitetura, pode-se afirmar que houve também uma intenção política, a qual não se pode desvincular da arquitetura, visto que o pavilhão do Brasil carrega consigo uma força icônica do ufanismo que se instalava na época de governo de Getúlio Vargas.

Alguns dos elementos comuns na arquitetura moderna brasileira que se destacam são: Mezanino sinuoso, jogo de curvas, cobogós (elementos vazados), telhado borboleta, abóbadas em fila. Estes mesmos elementos são encontrados tanto no que foi posteriormente chamado de escola carioca e na arquitetura de Vilanova Artigas em Londrina, como em alguns edifícios de Maringá. Aqui cabe um parênteses sobre a arquitetura da chamada “Escola Carioca”.

A arquitetura moderna do Brasil produzida no Rio de Janeiro foi mais rapidamente difundida devido, novamente, ao caráter político de capital federal. Contudo, São Paulo também possuía uma produção ativa de arquitetura. O termo “escola carioca” é atribuído aos arquitetos daquele período do Rio de Janeiro para diferenciar da “escola paulista”.

¹ REGO, Renato Leão. *Breve História de Três Idéias: Motivos formais recorrentes na produção da arquitetura moderna brasileira*. Cuiabá: Colóquio Arquitetura Brasileira: Redescobertas. 2000.

A escola carioca se afirmava no mundo pela preocupação com a insolação nas grandes fachadas de vidro, dando espaço aos *brise-soleils*, e também com o uso de painéis de azulejos e pastilhas, novidade no âmbito da arquitetura internacional². Aos *brise-soleils* foi conjugado o uso dos elementos cerâmicos vazados, popularmente conhecidos como cobogós, ou mesmo em concreto.

Panorama da Arquitetura Moderna no Norte do Paraná

A arquitetura moderna presente ao norte do Paraná é bastante ligada aos cinco pontos da nova arquitetura preconizados por Le Corbusier. Ainda que se faça presente elementos que caracterizam a escola paulista, o que vemos em edifícios públicos ou mesmo residências é uma forte presença carioca, onde aqueles elementos comuns na arquitetura de Niemeyer, do Pavilhão e do Ministério estão presentes.

Em Maringá, se faz presente o uso dos pilotis, do mezanino sinuoso, de uma planta livre e, em alguns casos, de abóbadas em edifícios de grande porte para o município, e para ilustrar foram escolhidos o antigo aeroporto de Maringá, o Banco do Brasil e a antiga estação rodoviária de Maringá.

Já em Londrina, a arquitetura estudada está fortemente ligada à Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, em edifícios predominantemente públicos, mas também algumas residências atribuídas a Remo Veronezi, mas que conforme descoberto, os projetos são de autoria de Américo Sato, haja vista que Veronezi era mais sócio empreendedor de Sato. Nestes edifícios, vemos a presença forte dos pilotis, planta e fachadas livres, o uso de cobogós e *brise-soleil*, telhado borboleta, implantação diferenciada.

Portanto, pode-se afirmar que o terreno para estudo desta presença de elementos cariocas nos primeiros edifícios modernos no norte do Paraná é fértil; entretanto, encontra-se muito o que foi chamado de “modernismo de fachada”, onde vemos uma platibanda escondendo telhados de duas águas e tentando imitar lajes planas, telhado borboleta também ocultando telhados cerâmicos, enfim, diversos truques para ser moderno em uma época que o estilo crescia. O bairro de Londrina onde mais se encontrou exemplares tanto modernos como fazendo parte do “modernismo de fachada” foi o bairro Shangri-lá, cuja morfologia sinuosa, com largas avenidas e generosos canteiros centrais, bem como a arborização, nos remete ao conceito de cidade-jardim.

² SUZUKI, Juliana. *Artigas e Cascaldi*. São Paulo: Ateliê Editorial: 2003

O Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque (1938/39)

O Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova Iorque de 1938-39 é um dos marcos fundadores da arquitetura moderna brasileira. Idealizado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, com a colaboração de Paul Lester Wiener, o Pavilhão obteve destaque internacional e grande repercussão no cenário nacional.

Figura 2 - Vista dos Fundos do Pavilhão do Brasil

Tudo começou com um concurso em 1938, no qual Lúcio Costa recebe o primeiro lugar e Oscar Niemeyer o segundo. Ao observar a qualidade do projeto ganhador do segundo prêmio, Costa então elabora um novo projeto com a colaboração de Niemeyer. O projeto definitivo é resultado da união dos dois projetos³ (os pilotis, a rampa de acesso e os elementos vazados na fachada de Lúcio Costa e a curvatura da parede acompanhando o terreno, o jardim na parte posterior de Niemeyer), da colaboração do arquiteto Paul Lester Wiener com o desenho de interiores e do americano Thomas D. Price com o projeto paisagístico que erroneamente é, muitas vezes, atribuído a Roberto Burle Marx, percepção até perdoável se observada a página de créditos da execução do pavilhão, sob a efígie de Getúlio Vargas no alto da página figuram diversos nomes, entre eles o do Maestro Burle Marx, responsável pela regência da banda que animava as noites do salão de dança e restaurante do pavilhão, leitura menos atenta do catálogo pode ter levado a essa confusão por parte da literatura estrangeira.

³ BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002

Figura 3 - Planta do pav. térreo do Pavilhão Brasileiro, 1 cozinha e bar do café, 2 diferentes amostras de café, 3 fotografias de processos de beneficiamento do café em sacas, 4 informações, 5 mapas compartilhivos dos E.U.A. e do Brasil, 6 Açúcar e Álcool, 7 Mandioca, 8 Guaraná, 9 Mate, 10 Fibras, 11 Arroz, 12 Castanhas do Pará, 13 Cacau, 14 Fumo, 15 Algodão, 16 Cera de Carnaúba, 17 Óleos vegetais, 18 Faqueiros e Cristais, 19 Bar, 20 Restaurante, 21 Dependências de Serviço, 22 Peixes Tropicais, Nenúfares e Vitória Regias, 23 Aves Tropicais, 24 Diorama do Rio de Janeiro (WORLD'S FAIR, 1939)

Figura 4 - Planta do pavimento superior, 1 auditório, 2 nomes de brasileiros ilustres, 3 estátua de Celso Antônio, 4 salão da "Boa Vizinhança", 5 informações, 6 escritório do comissário geral, 7 bandeiras históricas do Brasil, 8 encadernações de luxo, 9 murais de Portinari, 10 busto do Presidente Getúlio Vargas, 11 mapa das questões de fronteira, 12 cortina bordada com as armas da república, 13 maquetes de edifícios públicos, 14 dados sobre aviação, 15 mapa das rodovias, estradas de ferro, e linhas de navegação aérea, 16 modelo do aeroporto do Rio de Janeiro, 17 sedas, 18 estatísticas de importação e exportação, 19 mapa dos estados do Brasil, 20 Maquete da Represa do Cubatão (Light & Power Co.), 21 Santos Dumont – Bartolomeu de

Gusmão, 22 Expedição Roosevelt-Rondon, 23 modelo do Açude Lima Campos, 24 força hidráulica e irrigação, 25 modelo do açude Oros, 26 maquete dos portos de Manaus, Recife e Bahia, mostruário dos minérios e minerais, 28 maquete do porto do Rio de Janeiro, 29 amostras de madeiras, 30 informações sobre turismo, 31 modas, 32 salão de esfera, 33 informações sobre viagens, 34 igrejas do Brasil, 35 fotografias de paisagens do Brasil.

Figura 5 - Planta do Mezanino, 1 Borracha, 2 adornos indígenas, 3 couros, 4 artefatos de viagem, 5 alimentos em lata, 6 gado, 7 medicina, 8 maquete da Sola Maurício Gudin, 9 mesa de operação, 10 raios-x e maquinas de esterilização, 11 artes e ofícios, 12 livros médicos, 13 roupas para homem, 14 peles de animais selvagens.

Sintetizando as preocupações do movimento moderno brasileiro, o edifício incorpora técnicas construtivas locais e procedimentos de controle climáticos tradicionais do país. Edificado num terreno localizado na esquina de três vias e ao lado do Pavilhão francês constatou-se ser inútil competir ou harmonizar-se em escala com o mesmo, Costa e Niemeyer decidiram então afastar o máximo possível o projeto do vizinho francês, acarretando colar o edifício na rua sinuosa da face leste (aproveitando a curva suave do terreno no desenho do corpo principal da edificação) e adotando um partido leve e vazado com um constante diálogo entre o espaço interior e exterior.

Projetado em um bloco de dois pavimentos e um mezanino, com estrutura em aço e concreto, planta em “L”, e três pequenas construções sem cobertura, no jardim, que abrigavam exemplares da flora e fauna brasileira. Havia duas possibilidades de entrada no Pavilhão: pela rampa que conduzia ao primeiro pavimento ou através de pórtico ao nível da rua pelo qual se acessava o térreo. Partindo da esquina sudoeste para a entrada do primeiro andar, a rampa se mostrava sinuosa e convidativa, funcionando como entrada, elemento escultural, medida de distância e guia do passeio arquitetural, levando o olhar e o movimento do visitante em direção ao prédio. Quem entrasse pela rampa desembarcava-se em um balcão sob marquise curva que servia como mirante do andar térreo e do pequeno lago do pátio interno.

O térreo também poderia ser acessado de duas formas: pela escada junto à fachada norte do salão de exposições ou escada junto ao balcão, caso o visitante tivesse acessado o edifício pela rampa; ou pela esquerda do pórtico de entrada.

Recuando o corpo principal, abre-se um jardim interno, que solicita ao piso térreo a abertura de grandes superfícies envidraçadas. O piso superior é resultado da combinação de um terraço parcialmente coberto com a localização do auditório, salão de exposições e do mezanino.

O arquiteto americano Paul Lester Wiener, além dos interiores e dos estandes de exposição chegou a desenhar uma fonte própria para o pavilhão: a Brazil Bodoni. A letra foi usada em todo o local para indicações de ambientes e informações aos visitantes.

Figura 6 – Fonte Brazil Bodoni

Com sua flexibilidade e riqueza plástica, jogo de curvas, mezanino sinuoso, entrada monumental, cobogós, flora e fauna típicas do país, o Pavilhão sintetiza as preocupações do movimento moderno brasileiro.

O Ministério da Educação e da Saúde (1937/43) – Rio de Janeiro

Projetado pela equipe integrada por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e consultoria de Le Corbusier, além do jardim público criado pelo paisagista Roberto Burle Marx, o edifício do Ministério da Educação e da Saúde (atual Palácio Gustavo Capanema) é o símbolo mais impactante da arquitetura moderna brasileira.

Figura 7 – Vista Ministério da Educação e Saúde

Figura 8 – Detalhe *Pilotis*

Sobre pilotis de 10 metros de altura, o bloco de 14 andares se levanta no meio do terreno, sendo o primeiro edifício no mundo, em escala monumental, com fachada totalmente envidraçada (curtain wall). Esse bloco tem como base, em uma das extremidades uma ala baixa, transversal, ocupada de um lado, por um auditório e, de outro, por um grande salão de exposições de arte. Em sua extremidade oposta localiza-se um pequeno anexo de serviço, de três andares, onde está localizada a entrada dos elevadores para funcionários. O espaço liberado ao redor do edifício permite desfrutar de cada ângulo, de amplas vistas sobre os jardins de Burle Marx, com espécimes da flora nacional, tratados paisagisticamente e, destacadas pelos pilotis. Foi também no Ministério que se aplicou pela primeira vez, em grande escala, o *brise-soleil*, de lâminas móveis que proporcionam uma boa regulação da luminosidade e evitam a transmissão de calor para o interior do edifício. As divisórias internas, em meia altura, proporcionam ventilação cruzada, facilitada pela diferença de temperatura entre as fachadas norte e sul. Na sala de reuniões anexa ao gabinete do ministro, Portinari realizou um grande afresco sobre os principais ciclos econômicos da história brasileira. São também de sua autoria, os murais em azulejos azuis e brancos nas fachadas do térreo e pilotis. Várias esculturas estão dispostas no edifício, entre elas a

Figura 9 – Terraço-jardim

Figura 10 – Afresco de Portinari

Figura 11 – Estátua "Mulher Reclinada"

"mulher reclinada" de Celso Antônio, a de um jovem casal simbolizando a juventude brasileira de Bruno Giorgi e a maquete da escultura "Prometeu Libertado" do suíço Jacques Lipschitz.

Atualmente o prédio se apresenta em sua forma original e em estado de conservação razoável. Seu primeiro andar abriga o Espaço Oscar Niemeyer e o oitavo andar, a sede carioca do IPHAN. Pode ser visitado pelo público.⁴

Obras Modernistas no norte do Paraná

Aeroporto Gastão Vidigal

O terreno para a construção do Aeroporto Gastão Vidigal já estava incluso no projeto urbano de Jorge Macedo de Vieira para a cidade de Maringá. Não se sabe ao certo a data da obra e o autor do projeto, porém tudo indica que sua construção é do início da década de 1950, segundo relatos de pioneiros da cidade.

Figura 12 – Fachada Principal do Aeroporto Gastão Vidigal

O edifício situa-se à Avenida Gastão Vidigal, número 421 e atualmente é ocupado pela Secretaria de Transportes da Prefeitura Municipal de Maringá. A obra está em processo de tombamento por ser um marco extremamente importante para a história da cidade. Porém, não é somente este aspecto que o torna tão significativo, mas também se leva em conta as influências, conscientes ou não, das premissas modernistas que estão presentes no Pavilhão do Brasil e no Ministério da Educação.

Figura 13 – Planta Esquemática do Aeroporto Gastão Vidigal constatada in loco
1 – Jardim interno, 2 – Vazio, 3 – Mezanino Sinuoso, 4 – Vazio.

⁴ WISNIK, Guilherme. *Lucio Costa*. São Paulo: Cosac e Naify, 2001

O Aeroporto Gastão Vidigal possui configuração geométrica pura e rígida e concomitantemente ao Pavilhão do Brasil da Feira de Nova Iorque é composto por duas empenas cegas laterais menores que contrastam com as fachadas principais (frente e fundos) mais abertas e leves. Porém, nota-se que no Aeroporto a fachada principal não é tão leve quanto a que compõe o Pavilhão, na realidade ela se apresenta de forma quase que imbricada, são aberturas horizontais em esquadrias de vidro e porções em elementos vazados que remetem aos Cobogós, contudo estes se apresentam com aberturas menores do que as normalmente utilizadas em obras modernas. Desta forma, a combinação destes elementos gera um contraste entre vazio x cheio da fachada, além do contraste significativo em relação ao interior da edificação já que este é alto, muito leve e amplo. A edificação possui dois pavimentos

ambos
em
planta
livre,
no
sentido
em

Figura 14 - Escada Aeroporto Gastão Vidigal Figura 15 - Escada Ministério da Educação e Saúde

que não há divisórias ou paredes internas com função portante. A estrutura é sustentada por *pilotis* distribuídos de forma modulada, elementos tão característicos da arquitetura moderna e que está presente de forma significativa nos edifícios do Pavilhão e Ministério da Educação e Saúde. A entrada principal se dá através do primeiro pavimento e logo se avista uma escada caracol bem ao centro deste. A escada helicoidal se assemelha muito a escada presente no Ministério da Educação e Saúde, e pode ser considerada não apenas como um elemento de acesso, mas principalmente com o um elemento escultórico para a edificação. Pode-se até mesmo estabelecer um paralelo entre rampa de acesso ao Pavilhão com a escada do Aeroporto, já que ambos emprestam caráter monumental às edificações.

O segundo pavimento é basicamente um grande mezanino com curvas sinuosas, localizado, em planta, ao centro do primeiro pavimento e quase toca uma das laterais da construção. Aqui fica clara a identificação com a configuração geral da planta do Pavilhão.

Há, ainda no segundo pavimento, um jardim interno com formas ondulantes que abriga plantas tipicamente tropicais. Ele está voltado para a fachada dos fundos e por ele é possível observar o mezanino e uma grande área do primeiro pavimento

Figura 18- Jardim Interno

Antiga

Figura 16 - M Figura 17 - Mezanino Pavilhão do Brasil em Nova Iorque

Estação Rodoviária de Maringá

Atualmente no local da Antiga Estação Rodoviária de Maringá funciona o Terminal Rodoviário da cidade. A edificação sofreu algumas alterações desde sua construção e encontra-se em mau estado de conservação, porém ainda é possível observar suas características de obra modernista.

Figura 20 - Vista Estação Rodoviária de Maringá
A construção possui configuração de

planta retangular, com um grande volume central fechado, onde se localiza as instalações do prédio, e uma grande área coberta ao redor deste, que é sustentada por *pilotis*. No projeto original esta área era coberta por uma laje esbelta, o que gera destaque aos *pilotis* de seção circular porém atualmente este elemento encontra-se modificado.

Acima desta laje observa-se um grande volume central à edificação (2º pavimento) coberto por uma laje curva muito esbelta que se estende e forma um grande arco que chega a tocar o solo. A cobertura curva em destaque é um forte elemento que garante um sentido monumental à edificação – caráter tipicamente utilizado em obras públicas modernistas da época, como as coberturas abobadadas freqüentemente abordadas por Vilanova Artigas.

Figura 19 - Vista do Mezanino (presença marcante dos *Pilotis*)

Figura 21 - Vista Estação Rodoviária de Maringá (Projeto com Modificações)

O interior da edificação é constituído por um grande hall de pé-direito muito alto, que permite acesso aos estabelecimentos laterais e área superior. O aspecto mais marcante nesta porção da obra e que também remete ao escultórico e monumental é a presença de uma escada robusta praticamente ao centro deste hall. Esta por sua vez, faz a ligação a um mezanino no pavimento superior que de acordo ao Pavilhão do Brasil possui curvas sinuosas.

Figura 22 - Vista Interna Estação Rodoviária de Maringá

Figura 23 - Detalhe Mezanino e Escada

Residência em Londrina (1)

A residência localiza-se à Rua Emílio d Menezes, 199 e a autoria de seu projeto é atribuída a Américo Sato. A obra se destaca perante as demais do mesmo bairro por seu aspecto modernista facilmente identificado pela fachada livre composta somente

por esquadrias de vidro, usualmente denominada de “caixa de vidro”, que pode ser comparado à fachada do Ministério da Educação e Saúde e ser considerada um dos cinco paradigmas de Le Corbusier. A presença dos *pilotis* é outro ponto muito marcante na fachada da edificação. A surpresa aqui aparece na inclinação em que estes se encontram gerando assim um efeito ilusório de como que eles estivessem “tortos”. Pode-se considerar que este aspecto remete as obras de Vilanova Artigas, onde aparecem os *pilotis* duplos inclinados, e que agora aparecem isoladamente, gerando assim a idéia de instabilidade. Além disso, a mureta bem em frente aos *pilotis* segue a mesma inclinação daqueles e reforça esta característica.

O uso do telhado borboleta, ou seja, as extremidades mais elevadas do que a poro central da edificao, cria um efeito de grandiosidade na fachada, destacando assim o alto p-direito da “caixa de vidro”.

Por fim,  notria a existncia de curvas no espao geomtrico cbico e puro de Le Corbusier.  o espelho d’gua que aparece na lateral da obra, e que conjuntamente as plantas densas e tropicais do carter tipicamente nacional ao ambiente.

Figura 24 - Fachada Principal

Figura 25 - Detalhe Espelho d’gua

Residncia em Londrina (2)

A autoria da residncia situada  Rua Jos de Alencar, 56  atribuda a Amrico Sato. Atualmente a edificao encontra-se abandonada, mas suas premissas modernistas permanecem. A semelhana de sua fachada com a fachada do Pavilho do Brasil em Nova Iorque  muito clara, principalmente pelo jogo de vazio (primeiro pavimento) e cheio (segundo pavimento) e pelo uso de cobogs. Alm disso, as escadas sinuosas de acesso  edificao so tambm muito semelhantes  entrada monumental – rampa – presente no Pavilho. So exatamente estes elementos curvilneos que contrastam com o volume puro e rgido de Le Corbusier – caracterizando uma das inovaes nacionais nas obras.

Os cobogs ocupam toda a poro superior da fachada e tem o papel de vedo para a varanda existente. Porm, estes so produzidos em metal ao invs da cermica normalmente utilizada. O telhado borboleta faz parte da composio da obra bem como a presena do terrao-jardim, sendo que a laje do primeiro pavimento  utilizada como varanda para os cmodos do segundo.

Contudo, o aspecto mais marcante na edificao  o uso de *pilotis* inclinados da mesma forma que na residncia anteriormente citada. Porm, desta vez a idia de instabilidade  maior j que existe a carga do grande volume do segundo pavimento a ser “suportado”. Desta forma, o observador tm a sensao de que a residncia est

prestes a cair.

Cine Ouro Verde

O Cine Ouro Verde localiza-se na Rua Maranhão 85, centro de Londrina. Para a época em que foi construído, década de 50 (1948-1952), foi considerado um marco da modernidade, colocando Londrina junto com grandes centros. Artigas e Cascaldi, arquitetos responsáveis pelo projeto do Cine Ouro Verde, trouxeram para a edificação

Figura 26 - Fachada Principal

Figura 27 - Vista Pavilhão do Brasil em Nova Iorque

não só a arquitetura moderna, mas também um requinte em móveis e aparelhos necessários para o cinema tornando-o um lugar para a elite da cidade.

A linguagem usada pelos arquitetos remete muito à linguagem usada no Pavilhão de Nova York.

Na entrada do hall existem aletas nas paredes laterais revestidas de lambris de

Figura 28 - Estande

Figura 29 - Restaurante

Figura 30 - Hall do Cine

madeira com aplicativos curvilíneos muito semelhantes aos estandes de exposição localizados no mezanino do Pavilhão Brasileiro.

Outra linguagem usada é a forma que os arquitetos usam de chamar as pessoas a entrarem no edifício. No pavilhão, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer deixam o ambiente

Figura 31 - Fachada Principal

Figura 32 - Rampa Interna

Figura 33 - Rampa Pavilhão do Brasil

exterior entrar sutilmente no interior de forma que quem esteja caminhando não perceba a hora da entrada na edificação, no caso do Cine Ouro Verde a edificação invade o espaço público com a projeção do pavimento superior, formando um espaço de transição entre o cinema e a praça à sua frente.

Para a entrada interna no pavimento superior foram usadas rampas sinuosas como o da entrada do pavilhão e também a que conduz ao pavimento superior.

Na entrada do hall, observa-se o uso de pilotis, uma característica forte do modernismo brasileiro e inclusive um dos cinco pontos da nova arquitetura.

Não se tem a mesma leveza e transparência das obras de Oscar Niemeyer e até mesmo comparada aos outros projetos de Artigas, mas possui uma mesma linguagem adaptada ao contexto da cidade de Londrina, criada no Pavilhão e no Edifício do Ministério da Saúde e Educação. Esta maneira de construir, ao ser analisada sob a ótica da trajetória projetual de Artigas, se configura como uma maneira mais pesada, e pode ser considerada uma transição entre as suas obras da escola carioca pra a escola paulista.

Figura 34 – Detalhe
Pilotis

Figura 35 – *Pilotis* Ministério da
Educação e Saúde

Figura 36 – Conjunto
Arquitetônico (Cine/ Calloni /
Autolon)

O Cine Ouro Verde localiza-se ao lado do Edifício Autolon, outro edifício criado por Artigas, e entre essas duas obras havia um local vazio que posteriormente foi construído o Restaurante e Confeitaria Calloni, com um jardim que ligava a praça para as obras, evidenciando e prestigiando mais ainda as duas edificações. Infelizmente ao tombar o Cine Ouro Verde este pequeno restaurante não foi levado em consideração, sua importância foi omitida e hoje em seu lugar existe uma loja comercial que comprometeu a visualização de ambas as obras e tirou a estreita relação entre a obra e o espaço público, um aspecto notável de Artigas.

Edifício Sociedade Auto Comercial de Londrina - Autolon

O edifício Autolon foi outra obra de Artigas, localiza-se na Rua Minas Gerais 194, no centro de Londrina, e foi realizada entre 1948-1951. O terreno usado para a sua construção era onde a antiga Companhia de Terras Norte do Paraná localizava-se. Este consiste em um edifício de seis andares e com o pavimento térreo com duplo pé direito que trás uma escala maior como o pavilhão.

Figura 38 – Pé- direito duplo
Autolon

Figura 37 – Pé-direito duplo
Pavilhão

O pavimento térreo tem a entrada no nível do passeio, mas os demais pavimentos têm como entrada através de uma escada externa na lateral da edificação (fachada leste), essa escada é usada para o mesmo recurso em outras obras, o patamar da escada invade o passeio, outra forma de transição.

Figura 39 – Escada Exterior

Figura 41 – Vista Autolon

Figura 40 – Vista Ministério

Ao percorrer a escada tem-se a vista de todo o interior do pavimento térreo, pois é todo envidraçado, outra semelhança com o Pavilhão de Nova York. (foto) A planta livre permitiu o uso do vidro como maior parte da vedação, deixando o prédio com fachadas muito semelhantes ao do Ministério da Educação e Saúde com áreas transparentes característica muito evidenciada nas obras de Niemeyer.

Outra linguagem usada muito por Niemeyer no Edifício Autolon é os pilares em V que estão no pavimento térreo e que neste caso usados também como condutores não são delgados como os de Niemeyer.

A planta foi dividida em varias salas, no projeto inicial em cada sala havia um banheiro e copa, mas foram retiradas e jogadas ao fundo perto do elevador como banheiros coletivos.

Na fachada envidraada em frente ao Cine Ouro Verde tem-se o uso de *brises-soleils* semelhante ao da estao rodoviaria e do Ministerio da Saude e Educao. Esses vidros deixam a obra muito mais leve e transparente caracterstica forte da arquitetura moderna.

No corredor por ser fechado, deveria ser escuro e sem ventilao, o que no ocorre por possuir aberturas horizontais acima da porta que ventila e clareia o corredor. E por causa dessas aberturas a porta no tem um tamanho padro,  um pouco mais baixa e para no causar uma impresso de achatamento e de um local pequeno e apertado, a porta sofreu um aumento horizontal.

Mesmo considerando um conjunto arquitetnico, o cinema o restaurante e o edifcio comercial, somente o cinema foi tombado, correndo-se o risco de uma nova perda como ocorreu com o restaurante.

Estao Rodoviaria Antiga de Londrina

Na Rua Sergipe 640, centro de Londrina foi construdo entre 1948-1952 a estao rodoviaria, considerada um realce, pois naquela poca era uma obra de destaque.

Para os cidados londrinenses, no tardava uma nova rodoviaria em vista que a antiga, um barraco de madeira, no condizia com as novas obras modernas que nasciam em Londrina.

Foi de grande importncia tmbm para a poca principalmente pela economia que crescia muito devido ao caf, e a rodoviaria tornou-se necessria para a cidade.

A edificao est implantada paralelamente  antiga estao ferroviria no sentido leste-oeste, um local privilegiado onde se pode ver toda a rea norte da cidade.

Nesta obra, mais uma vez foi usado o artifcio de trazer a cidade para dentro da edificao atravs das superfcies envidraadas. Uma planta livre com pilotis, que internamente pode-se perceber a semelhana com o Pavilho brasileiro.

A rodoviaria pode ser dividida em duas reas, um volume prismtico que localiza todo o servio necessrio e uma sucesso de sete abbadas um setor de embarque e desembarque dos nibus. Tais abbadas se assemelham com a forma de Niemeyer, mas no chega a ser to orgnica.

A entrada principal dada pela Rua Sergipe tem como marca uma marquise, considerada mais baixa que o normal e para quem é um pouco mais alto que a média necessita se abaixar para ter a passagem, Artigas comentou dizendo que quando foi projetada a marquise era um pouco mais alta e com o passar do tempo ela cedeu e considerou-a normal. Essa marquise tem uma forma mais orgânica e tem como apoio pilotis em forma de V, ambas usadas por Niemeyer.

Figura 41 – Detalhe Abóbadas

Figura 42 – Pilotis em "V"

A rodoviária não foi usada somente pelos viajantes, nela tinha restaurante utilizado pela população londrinense, principalmente pelo fato da carência de áreas de lazer na cidade.

Na fachada norte existem brises de cimento-amianto semelhantes ao do Ministério da Educação e da Saúde. Com um mecanismo simples de manivela para a mudança dos brises de acordo com a inclinação do sol.

Para a entrada e circulação dentro da edificação, Artigas e Cascaldi usaram rampas

Figura 43 – Detalhe Marquise

Figura 44 – Detalhe Brises

para todos os acessos e uma escada no último acesso numa pequena sala. Para essa construção foi usado concreto armado, e por falta de mão de obra especializada foi necessário ensiná-los as técnicas. Outra dificuldade encontrada para este projeto foram os materiais que vinham de São Paulo por avião e principalmente de trem. Mas a compensação estava na liberdade de criação, devido aos recursos financeiros que deram a possibilidade de grandes superfícies envidraçadas e grande quantidade de materiais diferentes.

Nos pilares que estão dentro do edifício, passam pelo segundo pavimento e se ligam com o piso somente por uma estrutura, como no do Ministério da Educação e Saúde. O engenheiro José Augusto Queiroz fez uma mudança significativa, ao final da sucessão das abóbadas colocou dois suportes alegando evitar a flambagem e as possíveis trincas que levaria as estruturas cederem.

Artigas manifestou seu desejo de que a estação rodoviária permanecesse com sua função original, que hoje é usada para fins culturais. Trazendo polêmica com a nova rodoviária de projeto original de Oscar Niemeyer, Artigas alega que em sua rodoviária não existe o acúmulo de pessoas, mas entende que quem deve decidir isto é a própria população, porém segue afirmando seu desejo que não só a rodoviária tenha sua função original, mas como todos os seus edifícios projetados.

Em 1974, a Rodoviária foi tombada junto com a Praça Rocha Pombo, pela Coordenadoria do Patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Houve alterações que prejudicaram a obra, tanto arquitetonicamente como também politicamente, um exemplo seria as grades colocadas em volta da edificação que fere as dimensões democráticas criada por Artigas. Outro problema foi a visualização, tanto das grades quanto dos equipamentos de ar condicionado que pesa a fachada.

Figura 45 – Fachada Envidraçada

Figura 46 – Engaste dos Pilotis Rodoviária

Figura 47 – Engaste dos Pilotis Ministério

Casa da Criança

Construída na Praça Primeiro de Maio 110, entre 1950-1955 no centro de Londrina.

A primeira creche da cidade tornou-se um marco social. No funcionou muito bem, por localizar se no centro da cidade, pois as famlias da periferia mal sabiam da existncia dessa creche.

Figura 48 – Fachada em “L”

O edifcio  composto por dois volumes em forma de L, afastados do logradouro, forma que resolveu o terreno triangular e criou aquela rea de transio j muito conhecida. A edificao tambm possui muitas partes em vidros, deixando o edifcio um pouco mais leve e transparente. O mesmo recurso usado no Cine Ouro Verde e no Autolon tambm foi usado aqui, o pavimento superior invade numa parte o logradouro.

O acesso para o segundo piso, onde ficavam as crianas, se d por uma rampa de inclinao acentuada. Mesmo tendo a finalidade de ser uma creche, essa funo no  muito bem evidenciada, para quem no conhece a histria dificilmente iria concluir que aquela edificao um dia foi uma creche. Isto desmistifica a afirmao “A Forma Segue a Funo”, pois a mesma linguagem utilizada nesta casa da criana foi utilizada em todas as outras obras, com funoes bastante distintas.

A fachada lembra muito o Pavilho de Nova York, o volume menor principalmente, com os pilotis e as reas em vidros.

A parte de trs da edificao possui uma parede curva, um tipo de ptio para as crianas. Essa parede pode ser comparada com muitas obras de Niemeyer, considerado o precursor dessas formas que consolidou como caracterstica do Modernismo.

Os *brises-soleils* foram usados novamente como forma de minimizar a intensidade da luz solar.

Mesmo assim, a casa da criana j possui mais caractersticas da escola paulista, com portas estreitas e p direito de no mximo dois metros e meio. Alm de j ter a aparncia de uma edificao mais pesada comparada com a rodoviria.

Como na maioria da edificao houve mudanas, estas danificaram a visualizao desejada no projeto original. Foi colocado um painel de azulejos na fachada da frente, tambm foram colocadas telhas de fibrocimento num solarium, mas a interveno mais drstica foi a adio de um novo pavimento, prejudicando a volumetria original da edificao.

Concluso

Como se pde notar, a presena carioca na arquitetura do norte do Paran  forte. Tendo em vista os edifcios paradigmticos da identidade nacional moderna, a idia de que o pavilho representa a materializao da arquitetura moderna brasileira no se faz somente pela percepo do reiterado uso dos mesmos elementos formais materializados ali pela primeira vez, e reproduzidos ao longo da produo arquitetnica das dcadas seguintes. As casas produzidas por diferentes arquitetos modernos formam um conjunto tendendo ao homogneo, mas representam um entendimento da cultura nacional. O Ministrio da Sade e Educao tambm influenciou grandemente esta produo arquitetnica subsequente. Os elementos e edifcios modernos se impem na paisagem, e adquirem, aos poucos, importncia para o patrimnio histrico, eternizando a imagem da modernidade.

Bibliografia

- BRUAND, Yves. Arquitetura contempornea no Brasil. So Paulo: Perspectiva, 1981.
- CASA de LUCIO COSTA, disponvel em < <http://www.casadeluciocosta.org/> > acessada em 21 de abril de 2006.
- COMAS, Carlos Eduardo. Arquitetura Moderna, estilo Corbu, Pavilho Brasileiro. AU 26. So Paulo, 1989.
- COMAS, Carlos Eduardo. Prottipo, Monumento, um Ministrio, o Ministrio. Projeto 102. So Paulo, 1987.
- COSTA, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivncia. So Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- FRAMPTON, Kenneth. Histria crtica da arquitetura moderna. So Paulo: Martins Fontes, 1997, pp 310-1.
- GOODWIN, Phillip L. Brazil builds: architecture old and new: 1652-1942. Nova York, Museu de Arte Moderna – MOMA, 1943.
- MATTIE, Erik. World’s Fair. Nova York: Princeton Architectural Press, 1998.
- MEDICUS COLLECTION. New York World's Fair, 1939-40. Disponvel em < <http://open-video.org/> > acessado em abril de 2003.
- MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999, pp.202-3.

REGO, Renato Leão. Breve História de Três Idéias: Motivos formais recorrentes na produção da arquitetura moderna brasileira. Cuiabá: Colóquio Arquitetura Brasileira: Redescobertas. 2000.

SUZUKI, Juliana. Artigas e Cascaldi. São Paulo: Ateliê Editorial: 2003

WATHEN COLLECTION. New York World's Fair, 1939-40 (Amateur film). Disponível em < <http://open-video.org/> > acessado em abril de 2003.

WORLD'S FAIR 1939-1940 Nova Iorque. Pavilhão do Brasil: Feira Mundial de Nova York de 1939. Nova York: H. K. Publising, 1939.

WISNIK, Guilherme. Lucio Costa.2001.Espaços da Arte Brasileira. Cosac e Naify Edições.